

Djo‘raboyeva X.Sh.

Farg‘ona davlat universiteti, Farg‘ona, O‘zbekiston, E-mail: hjuraboyeva@inbox.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20236884>

SUV RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISHDA AN‘ANAVIY GIDROMETEOROLOGIK TAQVIMLARNING AHAMIYATI

Annatsiya. Maqolada Markaziy Osiyoda tarixan shakllangan gidrometeorologik va gidrologik taqvimlarning suv resurslaridan oqilona foydalanishdagi o‘rni va ahamiyati tahlil qilingan. An‘anaviy gidrologik taqvimlar asosida suv taqsimoti, daryo rejimini bashorat qilish va sug‘orish tizimini boshqarish amaliyoti yoritilgan. Shuningdek, tarixiy tajriba asosida shakllangan suvdan foydalanish madaniyatining hududiy ekologik barqarorlikni ta‘minlashdagi roli ochib berilgan. Tadqiqot natijalari an‘anaviy bilimlarni zamonaviy innovatsion yondashuvlar bilan uyg‘unlashtirish suv resurslarini boshqarishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: an‘ana, burjlar, mahalliy suv resurslari, daryo toshqini, daryolarning to‘yinishi turlari, taqvim, transchegaraviy daryolar, gidrometeorologik taqvim, an‘anaviy suvdan foydalanish madaniyati, sug‘orish tizimlari, daryo rejimi, fenologik kuzatishlar, obikor dehqonchilik.

Джуробаева Х.Ш.

Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан, E-mail: hjuraboyeva@inbox.ru

ЗНАЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ КАЛЕНДАРЕЙ В РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Аннотация. В статье анализируются роль и значение исторически сформировавшихся в Центральной Азии гидрометеорологических и гидрологических календарей в рациональном использовании водных ресурсов. Освещаются практика распределения воды, прогнозирования режима рек и управления ирригационными системами на основе традиционных гидрологических календарей. Также раскрывается роль культуры водопользования, сформированной на основе исторического опыта, в обеспечении региональной экологической устойчивости. Результаты исследования показывают, что сочетание традиционных знаний с современными инновационными подходами имеет важное научное и практическое значение для управления водными ресурсами.

Ключевые слова. традиция, знаки зодиака (бурджи), местные водные ресурсы, паводки рек, типы питания рек, календарь, трансграничные реки, гидрометеорологический календарь, культура традиционного водопользования, ирригационные системы, режим рек, фенологические наблюдения, орошаемое земледелие.

Djurabaeva K.Sh.

Fergana State University, Fergana, Uzbekistan, E-mail: hjuraboyeva@inbox.ru

THE IMPORTANCE OF TRADITIONAL HYDROMETEOROLOGICAL CALENDARS IN THE RATIONAL USE OF WATER RESOURCES

Annotation. The article analyzes the role and significance of hydrometeorological and hydrological calendars that have historically developed in Central Asia in the rational use of water resources. It highlights practices of water distribution, forecasting river regimes, and managing irrigation systems based on traditional hydrological calendars. The study also reveals the role of water management culture formed on the basis of historical experience in ensuring regional ecological sustainability. The results demonstrate that integrating traditional knowledge with modern innovative approaches is of significant scientific and practical importance for water resource management.

Keywords: tradition, zodiac signs (burj), local water resources, river floods, types of river alimentation (river feeding), calendar, transboundary rivers, hydrometeorological calendar,

traditional water use culture, irrigation systems, river regime, phenological observations, irrigated agriculture.

Suv muqobili bo‘lmagan umumfoydalaniluvchi resurs bo‘lib, Yerdagi tabiiy muhitning barqarorligi, jamiyat taraqqiyoti hamda barcha tirik organizmlar, jumladan, inson hayotining saqlanib qolishi yoki tanazzuli ham bevosita suvga bog‘liqdir. XXI asrga kelib, suv va u bilan bog‘liq muammolar nafaqat mintaqaviy, balki global ahamiyat kasb etmoqda. Global Water Partnership (GWP) ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyoning 40 dan ortiq mamlakatlarida yashovchi 2 milliarddan ortiq kishi suv tanqisligidan aziyat chekmoqda [14]. Endilikda suvdan foydalanishda nafaqat kishilik jamiyatining iqtisodiy va atrof-muhit barqarorligi uchun zarur bo‘lgan ekologik ehtiyojlari o‘rtasida, balki alohida iste‘molchilar va hatto mamlakatlar manfaatlarini o‘rtasida ziddiyatlar yuzaga kelishi mumkinligi bashorat qilinmoqda. GWP ma‘lumotlariga ko‘ra, jahonda ikki yoki undan ortiq mamlakat hududidan oqib o‘tuvchi 263 ta transchegaraviy daryo havzasi mavjud bo‘lib, aynan chuchuk suvning potensial yetishmasligi yaqin kelajakda, hatto 2030 yilgacha bo‘lgan muddatda ham, yirik, jumladan, qurolli to‘qnashuvlarga sabab bo‘lishi mumkin [10]. Bu muammolarning yechimida, BMTning qator konferensiyasi va sammitlari (Rio-1992, Kioto-2002, Nyu York-2015)da ta‘kidlab o‘tilganidek, mahalliy aholining mintaqani tabiiy, iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy o‘ziga xosligini har tomonlama e‘tiborga oluvchi, unga asrlar davomida moslashib borishni ta‘minlagan an‘anaviy suvdan foydalanish madaniyatini majmualiy tahlil asosida o‘rganish va innovatsion g‘oyalar bilan boyitish masalalari muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega [5].

Ko‘p asrlik tarixiy taraqqiyot davomida Markaziy Osiyo mintaqasida suv resurslaridan foydalanishda tabiatdagi muvozanatni saqlashga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Obikor dehqonchilik uchun sug‘orish inshootlarini qurishda daryo rejimi, oqimining ko‘p yillik miqdori, toshqin vaqti, sizot suvlarining joylashuvi va tuproqning yetilishi kabi holatlar maxsus tuzilgan taqvimlar asosida aniqlangan. Mazkur maqolada global miqyosda suv yetishmasligi kuzatilayotgan hozirgi davrda suv resurslaridan samarali foydalanishda ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan gidrometeorologik taqvimlarning ahamiyati va undan ijodiy foydalanish yo‘nalishlarini ochib berishga harakat qilindi.

Taqvimlar Quyosh, Oy va sayyoralarning ko‘rinma harakati, kun bilan tunning almashinuvi, Oy fazalari va yil fasllarining davriy ravishda takrorlanib turishiga asoslanadi. Taqvim hisobi turli xalqlarda turli usulda hal etilgan va shu tarzda Quyosh (shamsiy), Oy (qamariy) hamda Quyosh-Oy (shamsiy-qamariy) taqvimlari ishlab chiqilgan. Qadimgi Misrda Nil toshqinini baholash zarurati uchun mavsum – toshqin (axet), o‘rim (peret), qurg‘oqchilik (shemu) va 12 oydan iborat taqvimni yaratilishiga olib kelgan bo‘lsa, Markaziy Osiyoda daryolarda toshqin boshlanish vaqti va ko‘lamini bashorat qilish maqsadidagi taqvimlar vujudga keldi [4; 5; 6].

Ya.G‘ulomovning yozishicha, qadimgi xorazmliklar Amudaryoda toshqin boshlanishini maxsus tuzilgan «gidrologik taqvim» asosida aniqlaganlar. Unga ko‘ra, dastlabki toshqin «ko‘k qamish toshuvi», ikkinchi toshqin «oq baliq toshuvi», keyingisi «hulkar toshuvi», to‘rtinchi toshqin esa «qirg‘ chilg‘ov toshuvi» deb atalgan [11]. O‘ziga xos «toshqin taqvim»laridan Samarqand, Buxoro va Farg‘ona hududlarida ham foydalanilgan. Xususan, Farg‘ona vodiysida ko‘p sonli kichik daryolarda yuz beradigan toshqinlar nomi, vaqti, tabiatning boshqa komponentlarida daryolar rejimidagi o‘zgarishlarning boshlanishini ko‘rsatuvchi alomatlar aks ettirilgan «toshqin» taqvimlaridan foydalanganlar [1; 11]. Fikrimizcha, daryolar rejimidagi o‘zgarishlar bevosita ob-havodagi davriy o‘zgarishlar bilan bog‘liq bo‘lganligi sababli bunday taqvimlarni «gidrometeorologik taqvim» deb yuritish, maqsadga muvofiq [5].

Markaziy Osiyoda taqvimlar qariyb uch ming yillik tarixga ega. Dehqonchilik va chorvachilikning kundalik ehtiyojlari uchun yil mavsumlari almashuvi, daryolar rejimini o‘zgarishi, qishloq xo‘jaligi ishlarining boshlanishi kabilarni aniq hisoblash zarurati zardo‘stiylik davridayoq osmon jismlari harakatidagi davriylik va tabiatdagi o‘zgarishlarni fenologik kuzatishga asoslangan taqvimlar yaratilishiga olib keldi [11; 7]. Kishilarning tabiiy hodisalar qonuniyatlari haqidagi empirik bilimlari kengayib borgani sari taqvimlar sayqallanib, takomillashib bordi.

Markaziy Osiyoga islomiy Hijriy-Qamariy taqvim kirib kelgunga qadar ajdodlarimiz, vaqtni hisoblashning o‘ziga xos tizimlaridan foydalangan bo‘lib, ular asosan Oy fazalari bilan bog‘liq

bo‘lgan. Masalan, hozir ham kundalik hayotda “yangi oy”, “to‘lin oy”, “eski oy” hamda “oy oralig‘i” kabi Oy fazalariga oid tushunchalar keng qo‘llaniladi. O‘zbeklarning Oy fazalari haqidagi tasavvurlariga ko‘ra, agar yangi Oy hilol holatida va uchlar yuqoriga qaragan bo‘lsa, bu holat “o‘ziga tinch oy” deb atalgan. Bunday oyda ob-havoning yomonlashishi, keskin sovish va tez-tez yomg‘ir yog‘ishi kuzatiladi. Bahor faslida Oyning holati orqali kelgusi oyning yomg‘irli yoki quruq bo‘lishi haqida bashorat qilingan. Agar hilol vertikal holatda joylashgan bo‘lsa, oy davomida kunlar yog‘insiz bo‘lishi, agar gorizontol holatda bo‘lsa, yomg‘irli bo‘lishi kutilgan va shu asosda daryolar rejimi bashorat qilingan. “Eski Oy” bilan “yangi Oy”ning paydo bo‘lishi oralig‘idagi davr “oy oralig‘i” deb atalib, bu davrda ob-havoda keskin o‘zgarishlar sodir bo‘lishi kutilgan [9, c.24].

Markaziy Osiyoda X-XI asrlardan burjij taqvim qo‘llanila boshladi [11]. Unda oylar 12 burj, ya‘ni, Quyoshning yillik ko‘rinma harakati doirasidagi o‘n ikki yulduz turkumi nomi bilan yuritilgan. Hamal, Savr, Javzo oylaridan iborat bahor fasli – “burji obiy” (suv burjlari) deb atalgan. Bu burjlar qadimdan namlik, yog‘ingarchilik, suv bilan bog‘liq tabiiy jarayonlar ramzi sifatida qaralgan. Shu sababli dehqonchilik maqsadidagi gidrometeorologik kuzatishlarda ham ularga alohida ahamiyat berilgan. Saraton, Asad, Sunbula oylaridan iborat yoz fasli – “burji noriy” deb nomlanib, an’anaviy astrologiya va taqvimshunoslikda olov (nur) unsuriga mansub burjlarni anglatadi. Mezon, Aqrab, Qavs oylariga bo‘lingan kuz fasli “burji bodiy” deb atalgan. Qadimiy tasavvurlarda bu burjlar havo, shamol, o‘zgaruvchanlik va harakatchanlik bilan bog‘langan. Qish fasli – “burji hokiy” deb atalib, Jadiy, Dalv, Hut oylaridan iborat bo‘lib, an’anaviy astrologiya va taqvimshunoslikda tuproq unsuriga mansub burjlarni anglatadi [7; 8].

O‘rta Osiyoda bahorgi dala ishlari Quyoshning Baliq (Hut) burjidan Hamal (Qo‘y) burjiga o‘tgan vaqtdan boshlangan. Zamonaviy taqvim bo‘yicha bu 22 martdan 20 aprelgacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi. Bu haqida Yusuf xos Xojib “Qutadg‘u bilig” asarida yozganidek:

“Quyosh qaytdi yana kelib o‘rniga,
Baliq quyrug‘idan Qo‘zi burniga” [4; 8].

Ya‘ni, Quyosh kecha va kunduzning tenglik nuqtasi – olam ekvatoriga qaytib keldi va Baliq (Hut) burjidan Qo‘y (Hamal) yulduzlar turkumiga o‘tdi.

Hamal oyi uchun “yomg‘ir, sel va jala yog‘ishi, haroratning tez-tez pasayib turishi” hamda daryo toshqinlari xos [8, 8-b.]. Mintaqadagi qor-yomg‘irdan to‘yinadigan aksariyat daryolarning Hamal oyida to‘lib oqishi, shu davrda kuchli toshqinlar yuzaga kelishi tarixda ko‘p bor kuzatilgan. Jumladan, 1903 yil aprelda Tajan (Turkmaniston) daryosidagi suv toshqini natijasida 10 versta (1 versta=1,0668 km) yo‘l va Tajan stansiyasi suv ostida qolganligi tarixiy manbalarda qayd etilgan [12].

Hijriy-Shamsiy taqvim bo‘yicha 21 apreldan 21 maygacha bo‘lgan muddat Savr oyi deb ataladi. Bu oyda ba‘zi yillari yog‘ingarchilik me‘yoridan oshib ketadi, “Shishai Savr” deb ataluvchi sovuqlar kechadi. O‘rta Osiyodagi qor-muzlik suvlaridan to‘yinadigan Qoradaryo, Surxondaryo, Talas, Ili, Qoratol, Lepsa kabilarda suvning ko‘payishi may oyida qorlarning erishidan boshlanib, iyungacha davom etadi [8. 20-6].

Turkiy taqvimga ko‘ra, bahor faslining so‘nggi Javzo oyi amaldagi kalendar bo‘yicha 22 maydan 21 iyungacha davom etadi. Taqvimga ko‘ra, oyning birinchi yarmida yog‘ingarchilik kuzatiladi, ba‘zi yillari Javzoning oxirgi kunlariga borib, garmsel shamoli esadi. A.Nazirqulovning yozishicha, “Qirqinchi yillarga qadar daryolar yaqinida joylashgan rayonlar, xo‘jaliklar, qishloqlarning dehqonu-bog‘bonlari Javzoda katta tashvishga tushib qolardilar. Daryo sohillari, to‘g‘onlar, ariq bandlarini mustahkamlashga kirishardilar. Qirg‘oqqa yaqin yerlarga har ehtimolga qarshi sepoya (yog‘och bog‘lamlar), shoh-shabba, shag‘al va xarsangtosh uyumlari tayyorlab qo‘yilardi. Chunki garmsel shamoli esishi bilan yuqori manbalarda qor erishi tezlashib, daryolar toshardi. Kuchli oqim, bo‘tana suv katta-katta ekin maydonlarini yuvib ketardi.” [14. 20-b]. Bunday holat Farg‘ona vodiysi daryolarida ham ko‘p kuzatilib, suv toshqinlari damini qaytarib turish uchun daryo ichiga sepoyalar o‘rnatilgan, ularning old tarafiga daraxt shoxlari, makkajo‘xori bog‘i, xas-xashak singari narsalar qo‘yilib, ustiga tosh bostirilgan [3].

Ko‘p asrlik kuzatuvlar natijasida dehqonlar yil fasllarining o‘zaro qarama-qarshi davrlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni payqaganlar. Odatda Javzo oyini Qavs oyi bilan taqqoslaydilar: Javzo issiq kelsa, Qavs oyi sovuq bo‘ladi. Aksincha, Javzo salqin va seryog‘in kelsa, Qavsda harorat risoladagidan ko‘tariladi [8].

Xulosa qilib aytganda, bunday o‘ziga xos gidrometeorologik taqvimlar katta suv omborlari va yirik sug‘orish kanallarini qurmasdan turib ham daryo suvlaridan samarali foydalanish imkonini

bergan. Kutilayotgan yillik suv miqdoriga qarab ekin maydonlari hajmi va ekin turlari belgilab olingan. Hududning landshaft-iqlimiy xususiyatlarini to‘liq hisobga olgan bunday yondashuv natijasida mintaqada uzoq vaqt davomida barqaror va qulay antropogen landshaftlar saqlab qolingan. Daryo suvidan foydalanuvchi aholi “suv-bu hayot” tamoyili asosida daryolarning yillik suv sarfi, toshqin rejimi va vaqti kabi xususiyatlarini suvdan samarali foydalanish maqsadida chuqur o‘rgangan. Ushbu tarixiy an’analarni har tomonlama o‘rganish va ularni zamonaviy suvdan foydalanishning innovatsion g‘oyalari bilan boyitish global iqlim o‘zgarishi sharoitida mintaqaning barqaror rivojlanishini ta’minlashning muhim shartlaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдулхамидов А. Орошения в предгорьях Узбекистана.- Т.: Фан, 1990.-176 с.
2. Ахмадалиев Ю. Этноэкология. (географик жихатлари). – Фарғона: “Classic”, 2021.-286 б.
3. Аширов А. Ўзбек маданиятида сув. – Т.: Akademnashr, 2020. – 240 б.
4. Беруний Абу Райхон. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар / Танланган асарлар. – Т.: Фан, 1968. Т.1. – 468 б.
5. Djo‘rabojeva X.Sh. Farg‘ona vodiysida an’anaviy suvdan foydalanish madaniyatining ekologik-geografik jihatlari./ monografiya-Farg‘ona: 2024. – 132 b.
6. Джўрабоева Х.Ш. "Об-ҳавони башорат қилишнинг анъанавий усуллари ва уни географик ўрганиш йўналишлари" Academic research in educational sciences, vol. 3, no. 6, 2022, pp. 377-381.
7. Жабборов И. Ўзбек халқи этнографияси. Т.: Ўқитувчи, 1994.-320 б.
8. Назиркулов А. Деҳқон тақвими. Т.: Мехнат, 1991.- 64 б.
9. Саримсоков А.А. Традиционные календарные взгляды узбеков.// Ученый XXI века.- М., № 1 (60) 2020. – с.24-29.
10. Хамраев Ш.Р. ва бошқалар. Сув, тинчлик ва хавфсизлик муаммоларининг чамбарчас боғлиқлиги.// “Irrigatsiya va melioratsiya” №3(9).2017. Б. 5-10.
11. Фуломов Я.Ф. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. Қадим замонлардан ҳозиргача.Т.: ЎзССР Фанлар Академияси, 1959.- 324 б.
12. Туркестанский календарь на 1904г. Под ред. В.В.Стратонова.-Т.: 1904.-с.516.
13. <http://www.gwp.org/ru>
14. <http://www.unesco.org/water/wwap>

Бабушкин О.Л., Норхужаев А.Ё.

Научно-исследовательский гидрометеорологический институт,
Ташкент, Узбекистан, E-mail: babushkinoleg841@gmail.com

ОГРАНИЧЕННАЯ ВИДИМОСТЬ В РАЙОНЕ АЭРОДРОМА «ТАШКЕНТ-ЮЖНЫЙ»

Аннотация. В работе представлена такая важная для метеорологического обеспечения авиации в районе аэродрома «Ташкент-Южный», как ограниченная горизонтальная видимость (ОГВ), создающая сложности при взлете и посадке самолетов. На основе ежечасных метеорологических данных за десятилетний период (2014-2023 гг.) по этому объекту представлена повторяемость данной характеристики, ее годовой и суточный ход. Приведен сравнительный анализ текущего состояния ОГВ с данными конца XX века.

Ключевые слова: Ограниченная видимость, аэродром, горизонтальная дальность видимости, повторяемость, годовой ход, суточный ход.

Babushkin O.L., Norkhujayev A.Y.

Hydrometeorological Research Institute, Tashkent, Uzbekistan,
E-mail: babushkinoleg841@gmail.com

LIMITED VISIBILITY IN THE AREA OF TASHKENT-YUZHNY AIRFIELD

Abstract. This paper presents limited horizontal visibility (LHV), a critical factor for meteorological support for aviation in the «Tashkent-Yuzhny» airfield area, which creates difficulties during takeoff and landing. Based on hourly meteorological data for a ten-year period (2014-2023),